

ЖУРНАЛ «АКАИ ТОРИ» И СТАНОВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЯПОНИИ

Рашидова Камила Ахмаджоновна

Преподаватель Международного университета туризма
и культурного наследия «Шелковый путь».

Независимый исследователь Самаркандского
государственного института иностранных языков.

kamilarashidova8308@gmail.com

+998906046440

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18084628>

Аннотация: В статье анализируется журнал «Акаи тори» как одно из ключевых явлений в истории японской детской литературы начала XX века. Рассматриваются обстоятельства его основания, программные установки и редакторская деятельность Судзуки Миёкити. Особое внимание уделяется жанровой структуре журнала, участию ведущих писателей эпохи и роли читательского творчества. Делается вывод о значительном влиянии «Акаи тори» на формирование художественной детской литературы, эстетического воспитания и новой читательской культуры в Японии.

Ключевые слова: японская детская литература, «Акаи тори», Судзуки Миёкити, дōва, детский литературный журнал, эстетическое воспитание

Annotatsiya: Maqolada XX asr boshlarida Yaponiyada badiiy bolalar adabiyotining shakllanishida muhim o'rin tutgan «Akai tori» jurnali tahlil qilinadi. Unda jurnalning tashkil etilish tarixi, dasturiy tamoyillari, Suzuki Miyokiti tomonidan olib borilgan tahririy siyosat, janrlar tarkibi va mualliflar doirasi yoritiladi. Jurnalning bolalar uchun estetik tarbiya va yangi o'quvchi madaniyatini shakllantirishdagi roli alohida ta'kidlanadi. «Akai tori» yapon bolalar adabiyoti va pedagogik tafakkur rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan degan xulosa chiqariladi.

Kalit so'zlar: yapon bolalar adabiyoti, «Akai tori», Suzuki Miyokiti, dōva, bolalar adabiy jurnali, estetik tarbiya

Abstract: This article examines *Akai Tori* as a major milestone in the development of Japanese children's literature in the early twentieth century. It discusses the journal's founding context, editorial principles, and the role of editor Suzuki Miyōkichi. Attention is given to its genre structure, contributions by leading writers, and encouragement of children's creative participation. The study concludes that *Akai Tori* played a crucial role in establishing artistic children's literature and promoting aesthetic education and a new reading culture in Japan.

Key words: Japanese children's literature, *Akai Tori*, Suzuki Miyōkichi, dōwa, children's literary magazine, aesthetic education

1. Введение: Журнал «Акаи тори» занимает особое место в истории японской детской литературы начала XX века. Основанный в 1918 году Судзуки Миёкити, он стал первым изданием, последовательно ориентированным на создание художественной литературы именно для детей, а не на адаптацию или упрощение произведений, адресованных взрослому читателю. Появление «Акаи тори» совпало с важным этапом культурных и образовательных преобразований в Японии эпох Тайсё и ранней Сёва, когда усилился общественный интерес к вопросам воспитания, эстетического образования и формирования детской личности.

В условиях, когда детские журналы зачастую рассматривались как низкопробные и педагогически сомнительные, «Акаи тори» предложил принципиально новую модель детского литературного издания. Он объединил вокруг себя ведущих писателей и поэтов своего времени и провозгласил целью сохранение «детской чистоты» и развитие художественного вкуса юных читателей. Тем самым журнал заложил основы современной японской детской литературы и оказал значительное влияние как на литературный процесс, так и на педагогическую мысль.

Цель данной статьи — рассмотреть историю создания журнала «Акаи тори», проанализировать его программные установки, редакционную политику и жанровую структуру, а также выявить причины его высокой оценки в образовательных кругах и устойчивого общественного признания. Особое внимание уделяется роли Судзуки Миёкити как редактора и идеолога журнала, а также значению «Акаи тори» в формировании новой читательской культуры детей в Японии.

2. Основание и историческая роль журнала «Акаи тори»

Журнал «Акаи тори» был основан как детский журнал в 1918 году (7-й год эпохи Тайсё) под руководством Судзуки Миёкити. С момента выхода первого номера и до закрытия журнала в 1936 году (11-й год эпохи Сёва) было опубликовано в общей сложности 196 выпусков. Именно благодаря этому журналу произошёл поворот от традиционных сказок к художественной современной детской литературе, в связи с чем его часто называют «родоначальником детской литературы».

Тираж журнала колебался от 5 до 30 тысяч экземпляров и не был особенно большим, однако журнал получил высокую оценку в образовательных кругах и оказал значительное влияние на общество.

Считается, что детское чтение в Японии началось в эпоху Мэйдзи с «сказок» Ивая Сазанами, однако, хотя эти произведения и были адресованы детям, они не стремились к созданию искусства именно для детей. В отличие от них, «Акаи тори» ставил своей целью создание и утверждение художественной детской литературы в форме «дōва» (детских рассказов), чем резко отличался от других журналов своего времени.

При основании журнала Судзуки Миёкити заявил о намерении издавать литературный журнал при участии первоклассных писателей и критически отзывался о существующих детских журналах, считая, что они оказывают вредное влияние на детей. Он резко осуждал распространённые тогда журналы, которые, по его словам, «во многих смыслах были крайне низкопробными» и «посягали на детскую чистоту». Стремясь изменить эту ситуацию, Судзуки создал новый художественный журнал для детей.

Как уже отмечалось, в программном заявлении первого номера «Акаи тори» провозглашалось стремление «собрать искренние усилия первоклассных современных художников» ради «сохранения и развития детской чистоты», а также инициировать «крупное рубежное движение», призванное приветствовать появление новых авторов, создающих произведения для юных читателей. Особое внимание уделялось детским рассказам и детским песням.

Структура журнала строилась вокруг детских рассказов и детских песен. Помимо этого, в нём публиковались научно-популярные тексты, исторические рассказы, сценарии детских и подростковых пьес, сочинения читателей, а также материалы по обучению письменной речи, подготовленные самим Судзуки Миёкити.

Наибольшее количество детских рассказов принадлежало Судзуки, однако в журнале также публиковались произведения таких «первоклассных современных» писателей, как Акутагава Рюноскэ, Арисима Икума, Уно Кодзи, Огава Мимэй, Осанаи Каору, Симадзаки Тосон, Цубота Дзёдзи и др. Детскими песнями заведовал Китахара Хакусю; среди авторов также были Идзуми Кёка и Сайдзё Ясо. С каждым выпуском увеличивалось количество страниц, посвящённых обучению письменной речи, что свидетельствует о том, какое значение Судзуки придавал этой деятельности.

В журнале существовали рубрики для публикации присылаемых читателями детских рассказов, песен и сочинений. Отбором рассказов и сочинений занимался Судзуки Миёкити, а песен — Китахара Хакусю; определённое количество работ публиковалось ежемесячно. В редакционной переписке Судзуки подчёркивал важность описания событий повседневной жизни «такими словами, какими ими обычно пользуются», и допускал использование диалектов в присылаемых текстах.

Муто (2019) отмечает, что эти призывы к участию читателей отражали осознание Судзуки того, что «в городской среде среднего класса и среди горожан происходило формирование образованности», а также учитывали их стремление к самостоятельному самовыражению. Муто высоко оценивает редакторские способности Судзуки.

Таким образом, журнал «Акаи тори», созданный на основе твёрдой позиции Судзуки Миёкити, получил высокую оценку и в образовательных кругах. По мнению Вана (2008), в эпоху, когда журналы в целом считались «вульгарными» и «бесполезными», «Акаи тори», стремившийся к художественной детской литературе, совпал с общественным запросом на «эстетически ориентированное образование» и получил поддержку многих родителей и учителей. Кавахара (1991) также указывает, что журнал имел читателей по всей стране, приветствовался педагогами и сознательно приобретался родителями для своих детей.

3. Заключение: Таким образом, журнал «Акаи тори» стал ключевым явлением в процессе становления художественной детской литературы в Японии. Основанный на чётко сформулированной эстетической и педагогической позиции Судзуки Миёкити, он не только дистанцировался от существующих в то время детских журналов, но и предложил новую модель литературного издания, ориентированного на уважительное отношение к ребёнку как к самостоятельному читателю и творческой личности.

Редакционная политика журнала, направленная на привлечение первоклассных писателей, развитие жанра дōва и детской песни, а также активное вовлечение самих детей в литературное творчество, способствовала формированию новой читательской и писательской среды. Особое значение имело внимание к повседневной речи, индивидуальному опыту и свободному самовыражению, что отражало социальные и культурные изменения городской среды начала XX века.

Высокая оценка «Акаи тори» со стороны педагогов, родителей и исследователей объясняется тем, что журнал отвечал общественному запросу на эстетически ориентированное образование и нравственное воспитание детей. Несмотря на сравнительно небольшой тираж, его влияние оказалось долговременным и масштабным. В этом смысле «Акаи тори» по праву может рассматриваться не только как литературный журнал, но и как культурный проект, сыгравший определяющую роль в формировании облика современной японской детской литературы.

Список использованной литературы

- 1.阿部久美子 (2003) 「『国定読本』第1期の名詞語彙の特徴-「意味分析」からの考察-」『愛知教育大学大学院国語研究』11巻
- 2.武藤清吾 (2019) 「『赤い鳥』とその時代」『フランス文学』32号
- 3.王瑜 (2008) 「『赤い鳥』に関する研究-大正期日本創作児童文学の一側面として-」『同志社国文学』69号
- 4.河原和枝 (1991) 「『赤い鳥』の子どもたち-誕生期の「童話」に現れたく子ども>像-」『年報人間科学』12号
- 5.関英雄 (1955) 「児童文学の本質-おとなと子どもの間にかけた橋-」『児童心理』9巻7号
- 6.菅忠道 (1941) 「近代日本児童文学史論」『新児童文化』2号

